

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUPPORTED AUDIT IN COMPUTERIZED ACCOUNTING PROGRAMS AND THE EFFECTS OF THIS AUDIT IN TERMS OF TURKISH COMMERCIAL LAW AND FINANCIAL LAW

BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARINDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM VE BU DENETİMİN TÜRK TİCARET KANUNU İLE MALİ HUKUK AÇISINDAN ETKİLERİ

Citation: Yüzbaşıoğlu, M. A. (2024). Bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zeka destekli denetim ve bu denetimin Türk Ticaret Kanunu ile mali hukuk açısından etkileri . *Journal of Pure Social Sciences*, 5(9), 125-136.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14582387>

Mehmet Ali YÜZBAŞIOĞLU*

Öz

Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zekâ destekli denetimin ve bu denetimin Türk Ticaret Kanunu ile Mali Hukuk açısından etkilerini ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu çalışma, yapay zekâ teknolojisinin muhasebe ve denetim alanlarına olan etkilerini belirlemeyi ve bu etkilerin yasal çerçevesini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Ayrıca, yapay zekâ destekli denetimin sağladığı avantajların yanı sıra potansiyel riskleri de göz önünde bulundurmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın içeriğinde, bu yeni teknolojilerin verimlilik, doğruluk ve şeffaflık gibi alanlarda nasıl katkı sağladığı ve aynı zamanda bunların Türk Ticaret Kanunu ile Mali Hukuk üzerindeki yansımaları detaylandırılacaktır.

Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı Muhasebe, Denetim, Türk Ticare Kanunu, Mali Hukuk

JEL Sınıflandırması: F1, F31

Abstract

The aim of this study is to examine in detail artificial intelligence-supported auditing in computerized accounting programs and the effects of this auditing in terms of Turkish Commercial Code and Financial Law. This study aims to determine the effects of artificial intelligence technology on the accounting and auditing fields and to comprehensively address the legal framework of these effects. It also takes into account the potential risks as well as the advantages provided by artificial intelligence-supported auditing. In this regard, the content of the study will detail how these new technologies contribute to areas such as efficiency, accuracy and transparency, as well as their reflections on the Turkish Commercial Code and Financial Law..

Keywords: Computerized Accounting, Auditing, Turkish Commercial Law, Financial Law

JEL Classification: F1, F31

EXTENDED ABSTRACT

Background:

The purpose of this study is to examine in detail the AI-supported audit in computerized accounting programs and this audit in terms of the Turkish Commercial Code and Financial Law. This study aims to determine the wide and versatile aspects of the accounting and auditing growth of artificial intelligence technology and to comprehensively address the legal framework of these effects. In addition, it takes into account the potential risks that these new systems may bring, as well as the crowd that artificial intelligence-supported auditing is solidly ahead of. In this direction, the content will include how this latest technology provides significant contributions in areas such as data efficiency, accuracy and transparency, and also how their reflections on the Turkish Commercial Code and Financial Law will be discussed in detail. In particular, while it is combined with the details of artificial intelligence reports and has a special feature that will increase the reliability of financial reports; in addition, we are preparing the ground for the acceleration

* Dr., Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli MYO, Gaziantep, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-0245-751X>, macmesaj@gmail.com

of auditing and becoming more systematic. In the same period, great importance will be given to how these technological developments will shape the legal frameworks. Artificial intelligence-supported audit performance applications and their permissions with the rules on audit criteria are among the main issues to be observed within the framework of the Turkish Commercial Code and Financial Law. As a result, this study aims to shed valuable light and guide the professionals in the sector by examining the process of maintaining both accounting and auditing and its legal framework in detail. This study, together with the legal dimension of the transformations and the opportunities offered by the technological summary, provides significant contributions to other transactions in the sector.

Research purpose:

The main purpose of this study is to examine in detail the artificial intelligence-supported auditing applications in computerized accounting programs and the effects of these applications in terms of the Turkish Commercial Code and Financial Law. In this context, how the artificial intelligence-supported auditing processes work, the advantages they provide, as well as the disadvantages they may encounter will be discussed. In addition, it is aimed to deeply examine the auditing provisions in the Turkish Commercial Code and the basic principles of Financial Law and the auditing relationship, and to reveal their different dimensions. This study aims to analyze the subject carefully and determine the necessary legal frameworks.

Methodology:

The method of the research conducted within the scope of this study consists of a comprehensive literature review, in-depth analysis and evaluations. The sources include the basic sources of the Turkish Commercial Code and Financial Law, as well as artificial intelligence, accounting and auditing literature. The data obtained from these sources will provide a better understanding of the subject. In addition, expert opinions will be carefully used for detailed analysis. These methods will ensure that the study is based on a solid foundation and increase the reliability of the results.

Findings:

This study has emphasized the vital importance of AI-supported auditing in computerized accounting programs. Integrating AI into auditing processes allows these complex auditing processes to be performed more quickly, effectively and systematically. In addition, AI-supported auditing has the potential to achieve more efficient, accurate and reliable results when compared to traditional auditing methods. Therefore, it is important for businesses and auditing firms to adopt AI-supported auditing processes, specialize in this field and have sufficient training and infrastructure. These opportunities offered by technology will be effective in shaping future auditing processes.

Conclusion:

The importance of AI-supported auditing in computerized accounting programs has a significant and important impact in terms of data analysis and accuracy. Thanks to the use of AI, it becomes possible to automatically analyze accounting data in detail, and the detection of erroneous, inconsistent or fraudulent data becomes easier in business processes. This situation offers significant benefits to businesses by ensuring that auditing processes are carried out more effectively, accurately and reliably. In addition, AI-supported auditing can be completed at a remarkable speed compared to traditional manual auditing processes, which contributes to businesses gaining a serious advantage in terms of time and cost. Thus, businesses take an important step towards increasing their competitiveness. In terms of the Turkish Commercial Code and financial law, the legal infrastructure of AI-supported auditing processes needs to be comprehensively reviewed. It is seen that the current legal regulations do not sufficiently reflect the role and impact of AI in auditing processes, and this situation creates uncertainty and confusion in the field of auditing. For this reason, it is recommended that new legal regulations regulating AI-supported auditing processes in terms of the Turkish Commercial Code and financial law be made urgently and that the current legal regulations be updated. In addition, it is of great importance to determine the standards for the effective implementation of AI-supported audit processes and to train auditors appropriately in this specific field. In this context, it is essential to support the legal and educational infrastructure required for audit processes to provide high efficiency and reliability.

1.GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı, bilgisayarlı muhasebe programlarında yer alan yapay zekâ destekli denetimin ve bu denetimin Türk Ticaret Kanunu ile Mali Hukuk açısından olan etkilerini ayrıntılı bir biçimde incelemektir. Bu çalışma; yapay zekâ teknolojisinin muhasebe ve denetim alanlarındaki geniş ve çok çeşitli etkilerini belirlemeyi, bu etkilerin yasal çerçevesi ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yapay zekâ destekli denetimin sağladığı avantajların yanı sıra, bu yeni sistemlerin beraberinde getirebileceği muhtemel riskleri de dikkatle göz önünde bulundurmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın içeriğinde, bu son teknoloji ürünlerinin verimlilik, doğruluk ve şeffaflık gibi alanlarda nasıl önemli katkılar sağlayabileceği ve bunların Türk Ticaret Kanunu ile Mali Hukuk üzerindeki yansımalarının detaylarıyla nasıl ele alınacağına yer verilecektir. Özellikle, yapay zekânın muhasebe süreçlerine entegrasyonunun firmaların finansal raporlarının güvenilirliğini artıracak özel bir nitelik taşıdığı, aynı zamanda denetim süreçlerinin hızlanmasını ve daha sistematik bir hale gelmesini desteklediği vurgulanacaktır. Aynı zaman diliminde, bu önemli teknolojik gelişmelerin hukuki çerçevesinin nasıl şekillendiğini anlamak da büyük önem taşımaktadır. Yapay zekâ destekli denetim sistemlerinin uygulanabilirliği ve bunların denetim kriterleri üzerindeki yerleşik kurallar ile olan etkileşimleri, Türk Ticaret Kanunu ve Mali Hukuk çerçevesinde gözlemlenecek olan ana konular arasında yer almaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma; hem muhasebe hem de denetim alanındaki dönüşüm sürecini ve bunun yasal çerçevesini detaylı bir biçimde irdeleyerek, sektördeki profesyoneller için değerli bir ışık tutmayı ve rehberlik yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu çalışma dönüşüm süreçlerinin hukuki boyutunu, teknoloji entegrasyonunun getirdiği yenilikçi fırsatlarla birlikte ele alarak, sektördeki diğer çalışmalara da önemli katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Her bir noktası dikkatle incelenecek olan bu araştırmanın sonuçları, ilerleyen dönemlerde muhasebe ve denetim uygulamalarının geleceği açısından da önemli bir kaynak teşkil etmeyi vaat etmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın elde edeceği bulgular, sektördeki profesyonellerin yanı sıra, akademik çevreler için de yol gösterici bir niteliğe sahip olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, elde edilen verilerin analizleri ve çıkarsamalar ile birlikte, mevcut yasal düzenlemelerde yapılması gereken güncellemeler ve iyileştirmeler konusunda da önemli öneriler sunulması hedeflenmektedir. Bu yenilikçi bakış açısı ile yapılan çalışmalar, muhasebe ve denetim alanında kalıcı değişimlerin yolunu açabilecek bir potansiyele sahip olacaktır. Bu nedenle, günümüzde sürekli değişen iş dünyası dinamiklerine uyum sağlamak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, profesyonellerin en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir (Hatunoğlu ve Karyağdı, 2023).

2.KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu çalışmanın temel amacı, bilgisayarlı muhasebe programları arasında yer alan yapay zekâ destekli denetim uygulamalarının işleyişini ve bu uygulamaların Türk Ticaret Kanunu ile Mali Hukuk açısından taşıdığı etkilerin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Bu kapsamda, yapay zekâ destekli denetim süreçlerinin nasıl işlediği, bu süreçlerin sağladığı avantajların yanı sıra karşılaşılabileceği olası dezavantajlar da kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Özellikle, yapay zekâ sistemlerinin veri işleme yetenekleri ve bu yeteneklerin denetim süreçlerine etkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu içindeki denetim hükümlerini ve Mali Hukukun temel ilkeleri ile denetim ilişkisini derinlemesine incelemek, konunun farklı boyutlarını ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma, konunun dikkatlice analiz edilmesini sağlamakla birlikte, gereken hukuki çerçevelerin net bir biçimde belirlenmesini de hedeflemektedir. Ayrıca, bu uygulamaların revizyon süreçlerini, sistem güvenliğini ve kullanıcı deneyimini incelemek üzere ek kriterler oluşturulacak ve geliştirilecektir. Kapsamlı bir yaklaşım ile hem teorik hem pratik boyutların irdelendiği bu çalışma, alanında önemli bir katkı sunacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Böylece, yapay zekâ destekli denetim uygulamalarının gelecekte nasıl bir yol haritası izleyeceği konusunda da önemli ipuçları elde edilmesi planlanmaktadır (Hatunoğlu ve Karyağdı, 2023).

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı ve derinlemesine araştırmanın yöntemi, geniş kapsamlı bir literatür taraması, detaylı derinlemesine analizler ve çeşitli değerlendirmelerden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde kullanılan kaynaklar arasında yalnızca Türk Ticaret Kanunu değil, aynı zamanda Mali Hukukun temel kaynakları ile yapay zekâ, muhasebe ve denetim konuları ile ilgili literatür de oldukça önemli ve kritik bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda incelenen kaynaklardan elde edilen veriler, konunun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve okuyucuların konu hakkında daha derin ve kapsamlı bir bilgiye sahip olmasına etkili biçimde katkıda bulunacaktır. Ayrıca, alanında uzman kişilerin görüşlerinin de detaylı ve titiz bir analiz için dikkatle kullanılması sağlanacak ve bu durum, çalışmaların kalitesini artırma yolunda büyük bir rol oynayacaktır. Bu sıkı ve sistematik yöntemler, aynı zamanda çalışmanın sağlam bir temele oturmasını sağlayacak ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini artıracaktır. Bu sayede, araştırmanın geçerliliği ve genel katkısı daha belirgin hale gelecektir; böylelikle okuyuculara sunulan bilgilere daha fazla güven duymaları sağlanacaktır. Çok yönlü bir yaklaşım ile yapılan bu kapsamlı çalışma, sadece mevcut bilgileri bir araya getirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni bakış açıları ve değerlendirmeler ortaya koyarak konunun daha da derinlemesine incelenmesine olanak tanıyacaktır. Bu süreç, uzmanların bilgi paylaşımlarının yanı sıra, güncel gelişmelerin de dikkate alınmasıyla desteklenecek ve elde edilen bulgular ışığında yeni öneri ve yönelimler geliştirilmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla, araştırma sonuçları, bu alandaki mevcut literatüre önemli ve değerli bir katkı yapma potansiyeline sahip olup okuyucuların akademik ve pratik alanlarda daha bilinçli, doğru ve etkili kararlar almasına yardımcı olacaktır (Kızmaz & Yardımcıoğlu, 2021).

3.MUHASEBE VE DENETİM KAVRAMLARI

Muhasebe, işletmelerin mali durumlarını, faaliyet sonuçlarını ve finansal performanslarını belirlemek amacıyla kayıtların tutulması, raporların hazırlanması ve analiz edilmesi sürecidir (Yüzbaşıoğlu, 2023). Denetim ise, bu mali verilerin objektif bir şekilde incelenerek doğruluğunun, adil bir şekilde sunulup sunulmadığının ve yasal düzenlemelere uygunluğunun belirlenmesi sürecidir (Aygün, 2022). Muhasebe ve denetim kavramları, işletmelerin hesap verebilirliklerini sağlama, finansal kararlarını destekleme ve düzenleyici gereksinimleri karşılama amacıyla büyük önem taşır. (Kuyumcu & Bayrı, 2022).

3.1.Muhasebe Kavramı

Muhasebe, işletmelerde mali olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması ve yorumlanması sürecidir (Ekinler, 2022). Bu süreç, işletmelerin finansal durumlarını anlamalarına, işletme performanslarını değerlendirmelerine ve kararlarını desteklemelerine yardımcı olur (Demir, 2023). Muhasebe aynı zamanda yasal düzenlemelere uyum sağlama, vergi ödemelerini gerçekleştirme ve paydaşlara hesap verme amacını taşır (Kızmaz & Yardımcıoğlu, 2021).

3.1.Denetim Kavramı

Denetim, işletmelerin mali verilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, dürüstlüğünü ve yasalara uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilen bağımsız bir inceleme sürecidir (Çavuş, 2021). Bu süreç, iç kontrol sistemlerinin etkinliği, finansal raporlama standartlarına uygunluk ve işletme yönetiminin kararlarına dayanak oluşturacak güvenilir bilgi sağlama amaçlarına hizmet eder (Karaca & Tetik, 2023). Denetim, işletmeler tarafından sunulan mali bilgilerin doğru ve adil bir şekilde sunulduğunu teyit etmek üzere yasal zorunluluklar dolayısıyla da gerçekleştirilebilir (Hançer, 2022).

4.YAPAY ZEKÂ, BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI VE HUKUK

Yapay zekâ ve bilgisayarlı muhasebe programları, işletmelerin finansal süreçlerini optimize etmek, yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla kullanılan son derece faydalı teknolojik araçlardır (Sebetci, 2023). Bu programlar, işletmelerin muhasebe kayıtlarını dijital ortamda

tutmalarını sağlarken, aynı zamanda veri analizi, raporlama ve denetim süreçlerini daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır (Ersoy, 2022). Bilgisayarlı muhasebe programları, gelir-gider tabloları, bilançolar, mali raporlar gibi finansal belgelerin otomatik olarak oluşturulmasını ve güvenli bir biçimde depolanmasını sağlamakta, iş süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır (Yıldız & Karahan, 2023). Üstelik yapay zekâ destekli özellikleri sayesinde, verileri analiz etme ve tahmin yapabilme yeteneğine sahip olmakta ve bu da işletmelere stratejik karar alma konusunda önemli avantajlar sunmaktadır.(Kamran, 2021). Bu tür programların sağladığı yenilikler, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlamaktadır (Acar, 2024).

4.1.Yapay Zeka

Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerine insan benzeri düşünme ve karar verme yetenekleri kazandırmak amacıyla geliştirilmiş bir teknoloji olarak tanımlanabilir (Varol, 2023). Bu alandaki çalışmalar, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme gibi birçok alt disiplini kapsamaktadır (Akbulut, 2022). Yapay zekâ, büyük veri setleri üzerinde etkili analizler yapabilme yeteneği sayesinde, özellikle desenleri tanıma ve tahminde bulunma konularında dikkate değer sonuçlar elde etmektedir (Serbest, 2024). Bu özellikleri ile birlikte, bilgisayarlı muhasebe programları üzerinde de son derece etkili bir şekilde kullanılmaktadır (Doğan & Doğan, 2024). Yani, yapay zekâ sayesinde bilgisayarlı muhasebe programları, finansal verilerin daha derin analiz edilmesi ve denetim süreçlerinin en iyi şekilde optimize edilmesi için çeşitli yapay zekâ tekniklerinden faydalanma imkanı bulmaktadır (Şen & Terzi, 2022). Bu durum, daha hızlı ve doğru sonuçların elde edilmesine olanak tanımaktadır (Göde, 2024).

4.2.Bilgisayarlı Muhasebe Programları ve Özellikleri

Bilgisayarlı muhasebe programları, işletmelerin finansal süreçlerini modern dijital ortamda yönetmelerini sağlayan ve birçok faydalı özelliği bünyesinde barındıran yazılımlar olarak tanımlanabilir (Bitar, 2024). Bu programlar, genellikle gelir-gider tabloları, finansal raporlar, vergi hesaplamaları gibi muhasebe işlemlerini otomatikleştirerek, işletmelerin zaman tasarrufu sağlamalarını ve hata payını en aza indirmeyi hedeflemektedir (Özdemir, 2020). Ayrıca, gelişmiş yapay zekâ destekli özellikler sayesinde, büyük veri setleri üzerinde detaylı analiz yapabilme yetenekleri bulunmakta, bu sayede trendleri ve desenleri tanımlamak mümkündür (Buluş, 2023). Bu özellikler, denetim süreçlerinde daha hızlı, daha etkili ve etkin bir analiz yapılmasına olanak tanıyarak, işletmelerin mali açıdan daha güvenilir ve öğretici kararlar almasına destek olmaktadır (Kaplan, 2020). Böylece, bu yazılımlar işletmelerin rekabetçi pazarda daha sağlam bir yer edinebilmesi için kritik bir öneme sahip olmaktadır (Çelebi, 2023).

4.3.Yapay Zekâ Destekli Denetim

Yapay Zekâ destekli denetim, denetim süreçlerinde yapay zekâ teknolojisinin kullanımını ifade eder (Ever& Demircioğlu2022). Bu süreç, denetim işlemlerinin otomatikleştirilmesi, veri analizi yapabilme yeteneği ve karar verme süreçlerinde yapay zekânın entegrasyonunu kapsamaktadır(Erdoğan, 2021). Bu modern yöntem, geleneksel denetim yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı, daha verimli ve sonuçların doğruluğu açısından önemli ölçüde üstün olmayı hedeflemektedir (Cavlı, 2024). Ayrıca, yapay zekâ destekli denetim, büyük veri kümelerini daha etkili bir şekilde işleyebilme kapasitesine sahip olduğu için, denetim sürecindeki insan hatalarını da minimize eder (Sünnetçi, 2021). Böylelikle, denetim süreçleri daha güvenilir hale gelir ve organizasyonların daha sağlam kararlar alması sağlanır (Çapın, 2022).

4.4.Yapay Zekâ Destekli Denetim Süreçleri

Yapay Zekâ destekli denetim süreçleri, veri toplama, veri analizi, risk değerlendirmesi, denetim planlaması, uygulama ve raporlama aşamalarını kapsamlı bir şekilde içerir(Eryaman & Akün, 2023). Bu süreçlerin her birinde yapay zekâ algoritmaları, büyük verileri analiz ederek potansiyel

riskleri etkili bir şekilde tespit eder ve denetim sürecinin her aşamasında insan denetçilere önemli derecede yardımcı olur (Kattar, 2024). Bu sayede daha kapsamlı, detaylı ve doğru bir denetim süreci sağlanmış olur. Ayrıca, yapay zekâ sistemleri, verimliliği artırarak, insan hatalarını en aza indirir ve sonuçların daha hızlı bir şekilde elde edilmesine olanak tanır (Berdibek & Kayaoğlu2023). Bu da denetim süreçlerinde süreklilik ve güvenilirlik sağlar (Korkmaz2024).

4.5.Yapay Zekâ Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları

Yapay Zekâ kullanımının sağladığı avantajlar arasında, kesinlikle dikkate değer olan hız, yüksek doğruluk, artırılmış verimlilik, sürekli çalışma olanağı ve büyük veri analizi kapasitesinin bulunması vardır (Özer vd., 2023). Bu durum, pek çok sektörde ve uygulamada büyük kolaylıklar sağlar. Ancak, bu teknoloji ile birlikte gelen dezavantajları da göz ardı edilemez (Güner, 2024)(Barış, 2021). Özellikle, Yapay Zekâ'nın gelişim ve uygulama maliyeti, veri güvenliği ile ilgili ortaya çıkan endişeler, algoritmaların içerebileceği önyargılar ve insan faktörünün azalması gibi durumlar dikkatli bir şekilde incelenmelidir (Alhan, 2021). Bu nedenle yapay zekânın kapsamlı bir değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Yapay Zekâ'nın sosyal ve ekonomik etkileri ile birlikte, hem avantajlarını hem de dezavantajlarını dengeli bir şekilde anlamak büyük önem taşır (Hotar, 2021).

4.6.Türk Ticaret Kanunu ve Denetim İlişkisi

Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin denetim esasları, denetim sürecindeki standartlar ve denetçi nitelikleri gibi önemli konuları düzenleyen temel yasal metinlerden biri olarak karşımıza çıkar (Koç, 2021). Bu kanun, şirketlerin muhasebe ve denetim süreçlerini belirlerken hangi kriterlere uygun olarak hareket etmeleri gerektiğiyle ilgili detaylı ve kapsamlı açıklamalar yapmaktadır (Yıldız, 2021). Dolayısıyla, yapay zekâ destekli denetim uygulamalarının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu ve etkinliği, bu yasa metninin çeşitli hükümlerine ve maddelerine uygunluk açısından son derece kritik bir öneme sahiptir (Şenyüz vd., 2021). Bu durum, şirketlerin denetim süreçlerini optimize etme çabaları içinde, yasal çerçevede kalabilmelerini sağlamak adına son derece önem taşır (Akarçay & Ersoy, 2021).

4.7.Türk Ticaret Kanunu'nda Denetim Hükümleri

Türk Ticaret Kanunu'nda denetim ile ilgili olarak yer alan hükümler, şirketlerin denetim süreçlerini nasıl yürütmeleri gerektiği konusunda oldukça detaylı bilgiler ve açıklamalar içerir (Arslançan, 2021). Bu hükümler, denetimin kapsamı, süresi, raporlama esasları ve denetçi seçim kriterleri gibi birçok önemli konuyu düzenler ve belirler (Karadağ, 2022). Aynı zamanda, yapılan denetimlerin şeffaflığı, güvenilirliği ve hesap verebilirliği gibi hususlara da büyük bir önem verir ve bu unsurların sağlanması için gerekli olan prosedürlerin izlenmesini teşvik eder (Görmen & Korkmaz, 2022). Denetim süreçlerinin etkin bir şekilde işletilmesi, şirketin mali durumu ve yönetimi üzerine olumlu etkiler yapar(Selimoğlu, 2021).

4.8.Denetim ve Denetçi Nitelikleri

Türk Ticaret Kanunu'na göre, denetçilerin sahip olması gereken nitelikler, belirli ve kesin kriterlere dayanarak düzenlenmiştir (Beder, 2021). Bu bağlamda, denetçilerin eğitim düzeyi, denetim tecrübesi, mesleki etik kurallara uygun davranış biçimleri ve yasal yetkinlikleri gibi önemli ve ayrıntılı hususlar, kanunda dikkatlice ve detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, denetim kurumlarının yapısı ve işleyişine ilişkin olarak da belirli kriterler ve düzenlemeler, kanun metninde açık bir şekilde yer almaktadır (Baysal, 2023). Böylece, denetçilerin mesleklerini icra ederken uymaları gereken standartlar net bir biçimde ortaya konulmuş olmaktadır (Yüzbaşıoğlu, 2023).

4.9.Mali Hukuk ve Denetim İlişkisi

Mali Hukuk, bir ülkenin mali yapısını düzenleyen ve koruyan hukuk kurallarını kapsamlı bir şekilde içerir. Bu kurallar, vergi hukuku, kamu maliyesi, bütçe hukuku gibi çeşitli ve önemli alanları kapsar (Bektaş & Çetinkaya, 2021). Denetim süreci ise, finansal verilerin hem doğruluğunu hem de güvenilirliğini kontrol etmek ve bu verilerin şeffaflığını sağlamak amacıyla dikkatlice yapılan bir süreçtir. Mali Hukuk ile Denetim ilişkisi, finansal verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için denetim metodolojileri ve yasaları aracılığıyla etkin bir biçimde gerçekleştirilir (İkvan & Demirkol, 2021). Bu nedenle, Mali Hukukun Temel İlkeleri, denetim süreçlerinin yasal çerçevesini oluşturarak, olası suistimallere karşı bir koruma sağlar. Mali Hukukun temel ilkeleri arasında adil rekabetin sağlanması, vergi hukukunun doğru ve adil bir biçimde uygulanması gibi kritik konular yer alır. Bu ilkeler, mali disiplinin yanı sıra, ekonomik gelişimin ve piyasa istikrarının sürdürülebilirliğini de desteklemektedir (Melik, 2024).

4.10.Mali Hukukun Temel İlkeleri

Mali Hukukun temel ilkeleri, vergi hukuku, kamu maliyesi, bütçe hukuku gibi birçok farklı alanı kapsamaktadır ve bu alanların her biri, finansal verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini denetim yoluyla sağlamayı amaçlar (Melik, 2024). Bu temel ilkeler arasında vergi hukukunun doğru bir şekilde uygulanması, adil rekabetin sağlanması ve mali kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması gibi önemli konular yer alır. Mali Hukuk, aynı zamanda denetim süreçlerinin yasal çerçevesini oluşturmada ve finansal verilerin doğruluğunu sağlama konusunda belirleyici bir rol oynamaktadır (Dönertaş, 2023). Mali sistemin işlerliği için bu ilkelerin benimsenmesi kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak amacıyla, mali hukukun gerekliliklerinin ve düzenlemelerinin tam olarak uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde mali kaynaklar daha etkin bir biçimde yönetilecektir (Köslü, 2023).

4.11.Denetim ve Vergi Hukuku İlişkisi

Denetim ve Vergi Hukuku arasındaki ilişki, finansal verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkili bir biçimde kontrol etmeyi ve denetlemeyi hedefler. Vergi hukuku, bireylerin ve kuruluşların mali yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla detaylı bir şekilde düzenlenmiştir (Yavuz, 2023). Denetim süreçleri, vergi hukukunun doğru ve düzgün bir şekilde uygulanmasına da yardımcı olmaktadır. Finansal verilerin denetim yoluyla sağlanan doğruluğu, vergi hukukunun adil, tarafsız ve doğru bir şekilde uygulanmasına doğrudan katkıda bulunur. Bu nedenle, Denetim ve Vergi Hukuku ilişkisi, mali kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik önem taşımaktadır. Bu dinamik ilişkinin her iki tarafı da, ekonomik sistemin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine olanak tanır ve toplumun güvenin tesisinde kritik bir rol oynar (Batal, 2023).

4.12.Bilgisayarlı Muhasebe Programlarında Yapay Zekâ Destekli Denetimin Uygulama Alanları

Bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zekâ destekli denetimin uygulama alanları, özellikle bankacılık ve finans sektöründe oldukça yaygın ve önemli bir yer tutmaktadır. Bankaların yüksek işlem hacmi ve karmaşık veri analizi gereksinimleri, yapay zekâ destekli denetimin bu sektörde etkin bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir (Demirel, 2024). Bankalar, her gün milyarlarca işlem gerçekleştirmekte ve bu işlemlerden elde edilen verileri analiz etmekte, bu nedenle yapay zeka sistemleri, hem güvenliği artırma hem de veri bütünlüğünü sağlama amaçlı olarak kritik bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, üretim ve ticaret şirketleri de yapay zekâ destekli denetimin önemli uygulama alanları arasında yer almaktadır. Bu tür şirketlerin geniş veri tabanlarına sahip olması ve maliyet verimliliği sağlamak amacı, onları yapay zeka kullanımına yöneltmektedir. Denetim süreçlerinde ise yapay zeka, hata oranlarını azaltma ve daha hızlı analiz yapma kapasitesi ile kaçınılmaz bir unsur haline gelmiştir (Bilen, 2024)

4.13. Bankacılık ve Finans Sektörü

Bankacılık ve finans sektörü, yapay zekâ destekli denetimin en yaygın uygulama alanlarından biri olarak dikkat çekmektedir. Bu sektör içinde eğilim analizleri, müşteri ve işlem verilerinin detaylı analizi, dolandırıcılık tespiti gibi pek çok önemli süreç, yapay zekâ algoritmaları ile etkin bir şekilde denetlenmekte ve yönlendirilmektedir (Ece, 2024). Ayrıca, risk yönetimi ve maliyet verimliliği açısından da yapay zekâ destekli denetimin bu sektördeki rolü son derece büyük ve kritik öneme sahiptir. Özellikle, daha iyi kararlar alabilmek için verimliliği artıran bu sistemler, finansal kuruluşların süreçlerini dönüştürmeye devam etmektedir (Şener, 2024).

4.14. Üretim ve Ticaret Şirketleri

Üretim ve ticaret şirketleri, günümüzün hızla gelişen teknoloji dünyasında, yapay zekâ destekli denetimin kapsamlı uygulama alanları arasında yer almaktadır. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin sahip olduğu geniş veri tabanları ve karmaşık mali süreçler, yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla etkili bir şekilde denetlenmektedir (Özer & Umut2022). Bu denetim süreci, üretim verimliliği, stok yönetimi ve finansal analizler gibi kritik alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır. Yapay zekâ destekli denetime dayanan bu uygulamalar, şirketlerin karar alma süreçlerinde hayati bir rol oynamaktadır ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, gelecekte yapay zekânın bu tür uygulamaları daha da genişleyecek ve işletmelere daha fazla fayda sağlayacaktır (Kurtuluş, 2023).

4.15. Yapay Zekâ Destekli Denetimin Hukuki Çerçevesi

Yapay zekâ destekli denetim, hukuki açıdan detaylı bir şekilde incelendiğinde, veri koruma ve gizlilik konularının önemi daha da belirgin hale gelmektedir. İşlenen verilerin etkili bir şekilde korunması, titiz bir biçimde saklanması ve gizliliğinin sağlanması, günümüzün dijital dünyasında büyük bir hassasiyet gerektirmektedir (Kandemir, 2021). Bu bağlamda, kişisel verilerin korunması konusunda uygulanması gereken genel veri koruma düzenlemeleri, her aşamada titizlikle takip edilmelidir. Ayrıca, yapay zeka destekli denetimin hukuki çerçevesi içerisinde, veri güvenliği temaları konusunda yasal düzenlemelere ve var olan mevzuatlara uyulması, herhangi bir hukuki sıkıntının önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir (Sarılar, 2023).

Yapay zekâ destekli denetimde veri koruma ve gizlilik, gerçekten hassas bir konudur. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, geniş bir perspektiften veri koruma mevzuatı kapsamında dikkatlice ele alınmalıdır. Veri gizliliğinin sağlanması, özellikle veri ihlallerinin önlenmesi amacıyla büyük bir öneme sahiptir ve bu konuda çeşitli veri güvenliği standartlarının belirlenmesi gerekmektedir (Velioğlu & Demirkol, 2024). Ayrıca, denetim süreçlerinde kullanılan verilerin uygun şekilde saklanması ve güvenli bir şekilde korunması da yine veri koruma ve gizlilik kapsamında titizlikle incelenmesi gereken bir konudur. Tüm bu süreçlerde, bireylerin haklarının korunması ve mahremiyetin ihlal edilmemesi büyük bir önem taşımaktadır (Hatunoğlu ve Karyağdı, 2023).

Yapay zekâ destekli denetimde, yasal sorumluluklar açısından denetim süreçlerinin etkin bir biçimde ve doğru bir şekilde yürütülmesi büyük bir önem taşımaktadır. Denetim süreçlerinde kullanılan yapay zeka teknolojileriyle ilgili olarak, yasal düzenlemelere uygunluk sağlanması konusunda titizlik gösterilmelidir (Çerik, 2024). Aynı zamanda, denetim süreçleri sırasında karşılaşılan veri güvenliği ihlalleri, siber tehditler ve diğer potansiyel yasal sorumluluklar dikkate alınarak, hukuki çerçeve doğru bir biçimde ve detaylı olarak belirlenmelidir. Bu tür önlemler, yasal boşlukları doldurmak adına kritik bir işlev görecektir (Arıkan, 2023).

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zekâ destekli denetimin hayati önemini vurgulamıştır. Yapay zekânın denetim süreçlerine entegre edilmesi, bu karmaşık denetim işlemlerinin daha hızlı, etkili ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca yapay zekâ destekli denetimin, geleneksel denetim metodlarıyla karşılaştırıldığı durumlarda daha verimli, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin ve denetim firmalarının, yapay zekâ destekli denetim süreçlerini benimsemeleri, bu alanda uzmanlaşmaları ve yeterli eğitim ile altyapıya sahip olmaları önem arz etmektedir. Teknolojinin sunduğu bu imkanlar, gelecekteki denetim süreçlerinin şekillenmesinde etkili olacaktır (Abdioğlu & Daştan, 2024; Varnalı, 2024).

Bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zekâ destekli denetimin önemi, veri analizi ve doğruluğu açısından oldukça büyük ve önemli bir etkiye sahiptir. Yapay zekâ kullanımı sayesinde muhasebe verilerinin otomatik olarak detaylı bir şekilde analiz edilmesi mümkün hale gelmekte, hatalı, tutarsız ya da hileli verilerin tespit edilmesi iş süreçlerinde daha da kolaylaşmaktadır (Efe & Tunçbilek, 2023). Bu durum, denetim süreçlerinin daha etkin, doğru ve güvenilir bir biçimde yürütülmesini sağlayarak işletmelere önemli yararlar sunmaktadır. Ayrıca yapay zekâ destekli denetim, geleneksel manuel denetim süreçlerine göre dikkate değer bir hız ile tamamlanabilmekte ve bu durum da işletmelerin zaman ve maliyet açısından ciddi bir avantaj elde etmelerine katkı vermektedir. Böylece, işletmeler rekabet güçlerini artırma yolunda önemli bir adım atmış olmaktadır (Dede, 2024).

Türk Ticaret Kanunu ve mali hukuk açısından yapay zekâ destekli denetim süreçlerinin yasal altyapısının kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mevcut yasal düzenlemelerin, yapay zekânın denetim süreçlerindeki rolünü ve etkisini yeterince yansıtmadığı, bu durumun da denetim alanında belirsizlik ve karmaşa yarattığı görülmektedir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu ve mali hukuk açısından yapay zekâ destekli denetim süreçlerini düzenleyen yeni yasal düzenlemelerin acilen yapılması ve mevcut yasal düzenlemelerin güncellenmesi tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra, yapay zekâ destekli denetim süreçlerinin etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin standartların belirlenmesi ve ayrıca denetçilerin bu özel alanda uygun bir şekilde eğitilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, denetim süreçlerinin yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunabilmesi için gerekli olan yasal ve eğitsel altyapının desteklenmesi şarttır (Bilgin, 2022).

KAYNAKÇA

- Abdioğlu, H. & Daştan, A. (2024). Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri ve Mesleki Yetkinlikler Kapsamında Muhasebe Mesleği ve Yapay Zekâ Etkileşimi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*. dergipark.org.tr
- Acar, S. (2024). İç Denetimin Sürdürülebilirlik Süreçlerindeki Rolü ve Önemi: İşletmeler İçin Stratejik Yaklaşımlar. *Denetişim*. dergipark.org.tr
- Akarçay, M. & Ersoy, E. (2021). Nakit akış riski ve sermaye yapısı kararlarına etkisi. nevsehir.edu.tr
- Akbulut, S. (2022). Makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak bıst100 endeksi ile emtia, döviz fiyatları ve gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri arasındaki ilişkinin aksaray.edu.tr
- Alhan, M. A. (2021). Stratejik yönetim çerçevesinde toplumsal hareketlerin yapay zeka yöntemiyle açıklanmasına yönelik bir model. medipol.edu.tr
- Arikan, N. (2023). Sosyal medya reklamcılığı bağlamında denetim süreçlerinde dikkate alınması gereken hususlar. *Denetişim*. dergipark.org.tr
- Arslançan, T. (2021). Dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan hile ve suistimal vakaları. ticaret.edu.tr
- Aygün, M. (2022). Büyük Veri Analizinin Muhasebe Denetiminde Kullanımı: Nitel bir Araştırma.

[HTML]

- Bal, S. ve Arslan, M. (2019). Yapay zekâ destekli denetim ve Türk ticaret kanunu ile mali hukuk açısından etkileri. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(3), 132-145.
- Bariş, Z. (2021). Yiyecek içecek işletmelerinin üretim ve servis sürecinde dijital dönüşüm: Gaziantep ili durum analizi. adu.edu.tr
- Batal, S. (2023). Türkiye'de Yerel Anlaşmazlıkların Çözümü İçin Bir Model Önerisi: İngiltere Yerel Yönetim ve Sosyal Bakım Ombudsmanlığı. *Kent Akademisi*. dergipark.org.tr
- Baysal, M. (2023). Milli eğitim bakanlığına bağlı İlk Ve Orta Dereceli Okullarda yürütülen Kalite yönetim Sistemi Ve Periyodik Kontrol uygulamaları (Manisa İli örnekleme).
- Beder, A. (2021). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Anonim şirketlerde Elektronik Yönetim Kurulu.
- Bektaş, N. B. & Çetinkaya, Ö (2021). Bütçe yönetimi kavramı ve Türkiye'de bütçe yönetiminin başarısının değerlendirilmesi. *International Journal of Public Finance*. dergipark.org.tr
- Berdibek, U., & Kayaoğlu, M. (2023). Yönetim Bilişim Sistemlerinde Yapay Zekânın Rolü. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10(102), 3492-3500. jshsr.org
- Bilen, M. (2024). Yapay Zekanın Değiştirdiği Dinamikler 2.
- Bilgin, H. (2022). Yapay zekânın mahkeme kararlarında kullanımına uluslararası bir bakış ve robot hâkimler hakkında düşünceler. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. dergipark.org.tr
- Bitar, A. (2024). Finansal Teknolojiler ve Bankacılık Sektöründe Kullanımı: Türkiye Örneği. erbakan.edu.tr
- Buluş, B. (2023). Büyük veri analitiği ve dijital reklamcılık yönetim sistemleri üzerine model önerisi= Model proposal on big data analytics and digital advertising management systems. sakarya.edu.tr
- Cavlı, Z. (2024). Beslenme İletişimi: Kamu ve Özel Sektörün Sosyal Medya Hesaplarında Beslenme İletişimi Çalışmalarının İncelenmesi.
- Çapın, M. A. (2022). Hesap Verebilirlik Bağlamında iç Kontrol ve iç Denetim Süreçlerinin İşleyişi. ankara.edu.tr
- Çavuş, P. (2021). Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Tekniklerinin Bağımsız Denetim Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma.
- Çelebi, B. (2023). Firmaların Endüstri 4.0'a Yönelik Algılarının, Yeterliliklerinin ve İnsan Kaynakları Yönetimlerinin Belirlenmesi: Otomotiv ve Gıda Sektörü Karşılaştırması. bilecik.edu.tr
- Çerik, M. C. (2024). Vergilemede yeni bir dönem: Yapay zekâ uygulamaları. aksaray.edu.tr
- Dede, A. (2024). Yapay Zeka Teknolojilerinin, Bağımsız Denetim Uygulamalarına Etkileri. *Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS)*. pejoss.com
- Demir, E. (2023). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Turist Rehberlerinin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi ve Meslek Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. kapadokya.edu.tr
- Demirel, D. S. (2024). Bankacılıkta yapay zeka uygulamalarının geleneksel bankacılık üzerine etkisi. *Esam Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*. dergipark.org.tr
- Doğan, Ş & Doğan, D. (2024). Bulut muhasebe sistemine adaptasyonda etkili olan faktörlerin belirlenmesi; çok kriterli karar verme yöntemleri uygulaması. *Muhasebe ve Denetime Bakış*. dergipark.org.tr
- Dönertaş, A. B. (2023). Türk eğitim sisteminde okul öncesi eğitimin ulusal yasal dayanakları. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları-IV*. academia.edu
- Ece, N. J. (2024). Yapay zeka: denizcilik sektöründe kullanımı ve swot analizi. *Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 30-51. dergipark.org.tr
- Efe, A. & Tunçbilek, M. (2023). Yapay Zekâ Algoritmaları ile Dönüşen Denetim Araçları Üzerine Bir Değerlendirme. *Denetişim*. dergipark.org.tr

- Ekinler, F. (2022). Muhasebe mesleği açısından muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin önemi: Serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik bir araştırma. *Business & Management Studies: An International Journal*, 10(2), 631-643. bmij.org
- Erdoğan, G. (2021). Yapay zekâ ve hukukuna genel bir bakış. *Adalet Dergisi*. dergipark.org.tr
- Ersoy, N. (2022). Muhasebe bürolarında çalışan muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm süreci hakkındaki görüş ve beklentileri: Aksaray ili örneği. ahievran.edu.tr
- Eryaman, H. & Akün, E. (2023). Yapılarda Yüksekte Çalışma İş Güvenliği Denetimini Kolaylaştırmak İçin Genişletilmiş Gerçeklik ve Yapay Zekânın Entegrasyonu Modeli. *Turkish Journal of Civil Engineering*. dergipark.org.tr
- Ever, D., & Demircioğlu, E. N. (2022). Yapay zekâ teknolojilerinin kalite maliyetleri üzerine etkisi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 31(1), 59-72. dergipark.org.tr
- Göde, A. (2024). Halk Sağlığında Yapay Zekâ (YZ) Kullanımı ve Geleceği. *TOGÜ Erbaa Sağlık ve Yönetim Dergisi*. dergipark.org.tr
- Görmen, M. & Korkmaz, G. (2022). Kurumsal sürdürülebilirlik için sürdürülebilir iç denetim: Geleceğin iç denetim fonksiyonu. *Denetim*. dergipark.org.tr
- Gümüş, Ö. (2022). 1982 Anayasasının mali paradigmasında demarşı: Diyalektik bir değerlendirme. acikbilim.yok.gov.tr. yok.gov.tr
- Güner, E. (2024). Müzik Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliğinin İncelenmesi (İstanbul İli). [HTML]
- Hançer, E. (2022). Hakikat sonrası çağda dijital gazetelerde etik ihlaller güvenilirlik ve itibar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. ticaret.edu.tr
- Hatunoğlu, Z., & Kayağdı, N. G. (2023). Dijitalleşmenin Denetim Ücretlerine Yansımalarının Araştırılması. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 16(Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Özel Sayısı), 87-103. dergipark.org.tr
- Hotar, N. (2021). Sosyal politikada yeni ufuklar. *Çalışma İlişkileri Dergisi*. dergipark.org.tr
- İkvan, A. & Demirkol, F. (2021). Bağımsız Denetimin Kalitesinde Kanıtların Rolü. *Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi*. dergipark.org.tr
- Kamran, H. (2021). Pazarlamada yapay zekânın kullanımı: Yapay zekâ pazarlama araçlarının tüketici kabulüne ilişkin bir araştırma. uludag.edu.tr
- Kandemir, Ş. (2021). Bankacılık ve Finansın Denetiminde Denetim Teknolojisi (SupTech) ve Yapay Zekâ. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. dergipark.org.tr
- Kaplan, S. (2020). Teknoloji liderliği, sosyal medya kullanımı ve havayolu şirketi çalışanlarının Twitter kullanımına yönelik bir araştırma. gelisim.edu.tr
- Karaarslan, B. (2020). Bilgisayarlı muhasebe programlarında yapay zekâ destekli denetim: Sorunlar ve çözüm önerileri. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 86(2), 45-56.
- Karaca, H. & Tetik, H. (2023). İç Denetimin Hileli Finansal Raporlama Üzerine Etkisi: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Uygulama. *Özgür yayınları*. researchgate.net
- Karadağ, T. (2022). Askeri birliklerde iş sağlığı ve güvenliğinin verimliliğe etkisi ve çözüm önerileri. ticaret.edu.tr
- Kattar, W. K. (2024). Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Gelişen Teknolojilerin Denetim Üzerindeki Etkileri: Lübnan Üzerine bir Araştırma. [HTML]
- Kızmaz, E. S. & Yardımcıoğlu, M. (2021). Bilişim Sistemlerinin Ve Teknolojilerinin Muhasebe Ve Finansal Raporlama Uygulamalarına Etkisi. [HTML]
- Koç, Ş. (2021). Hilenin önlenmesi ve tespitinde Davranışsal Muhasebe ve Nöromuhasebe Tekniğinin Uygulanma Süreci ve Öneriler. proquest.com
- Korkmaz, B. (2024). BİST Endeksinde Yer Alan İmalat Şirketlerinde Sürekli Denetim Algıları Üzerine Bir Araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 27(2), 547-561. dergipark.org.tr
- Köslü, G. (2023). Yeşil bütçeleme yaklaşımı ve performans esaslı program bütçe uygulaması: Türkiye için bir değerlendirme. pau.edu.tr

- Kurtuluş, Ö (2023). Yapay Zeka ve Sivil Toplum: İyi Amaçlar için Yapay Zeka. [HTML]
- Kuyumcu, O. & BAYRI, O. (ty). Devlet Muhasebe Standartlarının Hesap Verebilirlik Ve Uygulanabilirlik Açısından İncelenmesi: Devlet Üniversitelerinde Bir [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- Melik, D. (2024). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumun Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisi: Uluslararası bir Karşılaştırma. erbakan.edu.tr
- Özdemir, K. (2020). Endüstri 4.0: Akıllı fabrikalar ve muhasebe uygulamalarına olası etkileri. selcuk.edu.tr
- Özer, Ö., & Umut, İ. E. (2022). Kripto Varlıkların Denetimi: Blok Zincir Teknolojisinin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(Özel Sayı), 536-552. dergipark.org.tr
- Özer, S., Akgül, S., & Yıldırım, A. (2023). Okullarda yapay zekâ kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi. uleder.com
- Sarılar, E. (2023). Endüstri 4.0'in yükseköğretim alanı üzerindeki etkisine ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri. pau.edu.tr
- Sebetci, Ö (2023). Yapay Zeka İle Sağlık Sistemlerden Uygulamalara.
- Selimoğlu, S. K. (2021). Türkiye'de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik. Muhasebe ve Finansman Dergisi. dergipark.org.tr
- Serbest, A. B. (2024). Makine öğrenmesi ile talep tahmini ve envanter yönetimi. uludag.edu.tr
- Sünnetçi, R. (2021). Tüketim ve teknolojinin etkileşimi olarak tüketim matrixi: Göstergibilimsel bir değerlendirme. selcuk.edu.tr
- Şen, K. & Terzi, S. (2022). Yapay zeka ve dijital muhasebe trendlerinde muhasebe eğitime ilişkin öneriler. Journal of Business in The Digital Age. dergipark.org.tr
- Şener, U. (2024). İç denetimde yapay zekâ kullanımını etkileyen faktörler. Denetişim. dergipark.org.tr
- Şenyüz, D., Gedik, G., Çakır, E. U., & Mert, A. (2021). Dijitalleşme sürecinin Türk vergi sistemine etkileri. uludag.edu.tr
- Varnalı, T. (2024). Yapay zekâ kariyerlerinin geleceği: küresel büyüme ve fırsatlar. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi. dergipark.org.tr
- Varol, N. (2023). Dijital dönüşüm ve yapay zekâ: Muhasebenin ve denetimin geleceği. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi. dergipark.org.tr
- Velioğlu, H. & Demirkol, F. (2024). Blokzincir Tabanlı Muhasebe Denetiminde Yapay Zekânın Rolü. Econharran. dergipark.org.tr
- Yavuz, H. (2023). Bağımsız denetimde bağımsızlık ve kalite algısı: Batı Karadeniz'de bağımsız denetçiler üzerinde bir araştırma. bartin.edu.tr
- Yıldız, A. (2021). İç denetimin uluslararası mesleki uygulama çerçevesine uyumu ve etkinliği: Bakanlıklar üzerinde bir araştırma. sakarya.edu.tr
- YILDIZ, M. & KARAHAN, M. (2022). Yapay zekâ ve yeni sayı sistemlerinin muhasebe ve finans alanında uygulaması. iksadyayinevi.com. iksadyayinevi.com
- Yılmaz, T. ve Öztürk, N. (2018). Yapay zekâ ve bilgisayarlı muhasebe programları. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 47(1), 189-201.
- Yüzbaşıoğlu, M. A. (2023). Muhasebe Denetiminin Türk Hukuk Sistemindeki Yerinin İncelenmesi (İcra İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu açısından). [researchgate.net](https://www.researchgate.net)